

RESOURCE BASED VIEW E O NEO-INSTITUCIONALISMO NA ANÁLISE ORGANIZACIONAL PARA A PROMOÇÃO DA VANTAGEM COMPETITIVA SUSTENTÁVEL

Autoria: Edward Bernard Bastiaan Rivera Rivera

RESUMO

A crescente discussão na Estratégia em Organizações acerca dos recursos organizacionais e ambiente institucional revelam a importância de se relacionar uma multiplicidade de fatores para adoção de estratégias essenciais ao crescimento e sobrevivência empresarial. Deste modo, a vantagem competitiva sustentada (VCS) depende da habilidade organizacional em administrar o contexto institucional nas suas decisões relativas à aplicabilidade de recursos estratégicos. Neste artigo, analisaram-se as perspectivas da Visão Baseada em Recursos (*Resource Based View* – RBV) e da Teoria Neo-Institucional a partir de seus autores seminais, propondo-se um modelo conceitual de interações entre ambas na formulação e implantação de ações estratégicas para a criação e manutenção de VCS. Embora constituam vertentes teóricas aparentemente contrastantes *a priori*, mostram-se altamente complementares na não-dissociação entre a aplicação idiossincrática de recursos e os benefícios que estes potencialmente promovem no processo de isomorfismo institucional e criação de VCS.

Palavras-chave: *Resource Based View*, Teoria Neo-Institucional, Vantagem Competitiva Sustentada.

1. INTRODUÇÃO

A abordagem da Visão Baseada em Recursos (*Resource Based View* – RBV) tornou-se o paradigma dominante na pesquisa de conteúdo estratégico. A questão-chave da análise é a administração de recursos tangíveis e intangíveis, heterogeneidade das firmas, e como esses fatores afetam a dinâmica setorial e criam vantagem competitiva sustentável para determinadas organizações (PENROSE, 1958; WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1986, 1991; PETERAF, 1993).

Dentre os principais conceitos da RBV, verifica-se que a empresa é detentora de vantagem competitiva sustentável quando estabelece uma estratégia de criação de valor não implantada simultaneamente por concorrentes correntes e potenciais, ao mesmo tempo em que demais firmas não sejam aptas para duplicar os benefícios dessa estratégia (BARNEY, 1991).

Desenvolvido durante a década de 70, o Neo-Institucionalismo, adota uma perspectiva de sistema aberto, em que as organizações são fortemente influenciadas por seus ambientes. Difere do “velho” institucionalismo ao focar menos na estrutura informal das organizações e mais nos aspectos cognitivos das instituições, enfatizando legitimidade e o enraizamento (*embeddedness*) de campos organizacionais (MEYER E ROWAN, 1977; DIMAGGIO E POWELL, 1991; SCOTT, 1995).

Ao contrário da RBV que analisa a heterogeneidade das firmas, a abordagem neo-institucional destaca o conceito de isomorfismo (homogeneidade) entre organizações em direção à compatibilização com características ambientais. Assim, não apenas atuam forças competitivas e baseadas na eficiência, mas também crenças socialmente construídas e sistemas de regras exercem considerável controle sobre as organizações (MEYER E ROWAN, 1977; DIMAGGIO E POWELL, 1991; SCOTT, 2001).

Desta forma, os objetivos deste artigo são apresentar os pressupostos das abordagens da RBV e Neo-Institucional; identificar de interações entre os campos teóricos apresentados;

e propor um modelo conceitual na formulação e implantação de estratégias eficazes para a criação de VCS.

Este artigo é composto por três seções, excluindo-se a introdução. Na primeira seção, apresentam-se os pressupostos, conceitos e definições das teorias RBV e Neo-Institucional a partir de seus autores seminais; na segunda seção, discutem-se as interações entre conceitos como legitimação, isomorfismo e aplicação idiossincrática de recursos organizacionais na criação de VCS; na última seção, retomam-se os principais pontos teóricos e da análise de determinantes de vantagem competitiva sustentada sob a perspectiva multiteórica em que se baseia este estudo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 PERSPECTIVA *RESOURCE-BASED VIEW*

Dentre os trabalhos seminais da *Resource-Based View*, encontram-se os estudos de Penrose (1959), Wernerfelt (1984), Barney (1991) e Peteraf (1993). Inspirado a partir da Teoria Econômica de Organização Industrial, o termo RBV refere-se ao paradigma dominante em estratégia onde os recursos organizacionais constituem nos seus principais determinantes de desempenho.

A obra *The Theory of the Growth of the Firm* de Penrose (1959) é considerado um clássico para a teoria de RBV ao observar a empresa como *um conjunto de recursos produtivos*, podendo criar valor econômico não devido à simples posse de recursos, mas por meio da administração efetiva e inovativa dos mesmos (apud KOR E MAHONEY, 2004).

Importantes conceitos foram introduzidos por Penrose (1959) como: análise de uma firma como uma coleção de recursos; o caminho de crescimento de determinada firma pode ser otimizado, requerendo a combinação e recursos internos e externos à firma em uma seqüência particular; o processo de crescimento de uma firma é dependente de suas características de gestão, sua experiência adquirida e capacidade de aprendizado (BASSO, LOUREIRO E KIMURA, 2006).

Penrose (1959) analisa que, dado o mesmo conjunto de recursos, os “serviços” que este conjunto fornece serão diferentes dependendo de sua *implantação* idiossincrática. Assim, heterogeneidade intra-setorial devido ao emprego criativo de recursos geram diferenças em oportunidades produtivas e desempenho financeiro (apud KOR E MAHONEY, 2004)

Diferentemente da perspectiva neoclássica tradicional do produto, Wernerfelt (1984) analisa a organização como um conjunto de recursos, em que a vantagem competitiva é gerada por meio da manutenção de barreiras de recursos (*resource position barriers*). Os recursos organizacionais são considerados heterogêneos como em Penrose (1959), enquanto que barreiras de recursos são parcialmente análogas às barreiras de entrada.

Parcialmente análogas no sentido de que uma barreira de entrada sem uma barreira de recursos coloca a organização em posição vulnerável a novos entrantes, ao mesmo tempo em que uma barreira de recurso é valiosa apenas quando se traduz em uma barreira de entrada em ao menos um mercado (WERNERFELT, 1984).

Wernerfelt (1984) afirma que um recurso consiste em algo que pode ser considerado como força ou fragilidade de determinada firma. Formalmente, recursos organizacionais podem ser determinados como aqueles ativos relacionados semipermanentemente à empresa. Exemplos de recursos são marcas, conhecimento *in-house* de tecnologia, contratação de funcionários qualificados, contatos comerciais, maquinários, procedimentos eficientes, capital, etc.

Paralelamente às cinco forças de Porter (1980) originalmente aplicadas aos produtos, Wernerfelt (1984) afirma que para barreiras de recursos gerarem oportunidades de

lucratividade, não deve haver *poder de barganha de fornecedores* - se um grupo monopolístico controlar os recursos, haverá decréscimo de retornos; *poder de barganha de compradores* - caso determinado recurso apenas ser vendido em mercados monopsonônicos, seu proprietário auferirá menores ganhos; *ameaça de recursos substitutos* - cuja disponibilidade diminuirá retornos para o detentor de determinado recurso; *ameaça de novos entrantes* - desencorajada pela vantagem do primeiro jogador (“first mover advantage”), assim como por barreiras de recursos; e *rivalidade entre competidores existentes* - limitada pelo desenvolvimento setorial de barreiras de recursos inimitáveis.

As firmas devem considerar a exploração de recursos existentes e o desenvolvimento/aquisição de novos para sustentar vantagem competitiva. No entanto, devem fazê-lo por meio de entrada seqüencial, desenvolvendo um mercado e então entrar em mercados subseqüentes, e não atingir diversos mercados simultaneamente (WERNERFELT, 1984)

Segundo Daft (1983), Barney (1991) define recursos como “todos os ativos, capacidades, processos organizacionais, atributos da empresa, informações, conhecimentos etc, controlados pela empresa que lhe permitam elaborar e estabelecer estratégias que aumentem sua eficiência e eficácia”.

Os recursos de uma organização são classificados em três categorias: recursos físicos (*physical capital resources*) como fábricas e equipamentos, localização geográfica e acesso a matérias-primas; recursos humanos (*human capital resources*) como treinamento, experiência, capacidade decisória (*judgement*), inteligência, relações sociais e *insight* individual de administradores e funcionários da empresa; recursos organizacionais (*organization capital resources*) como estruturas, planejamento, controle sistemas de coordenação, assim como relações informais entre grupos dentro da firma e entre ela e seu ambiente (BARNEY, 1991).

Uma empresa é considerada detentora de *vantagem competitiva* quando estabelece uma estratégia de criação de valor não implantada simultaneamente por qualquer competidor corrente ou potencial. Por outro lado, a empresa possui uma vantagem competitiva sustentável quando estabelece uma estratégia de criação de valor não implantada por competidores correntes e potenciais e quando estas outras firmas estão inaptas para duplicar os benefícios desta estratégia (BARNEY, 1991).

Naturalmente nem todos os recursos de uma organização tem o potencial de criar vantagem competitiva sustentável. Para induzir à vantagem competitiva, um recurso deve ser “VRIN”, possuindo quatro atributos: valioso (*valuable*), de forma que explore oportunidades e/ou neutraliza ameaças no ambiente da organização; raro (*rare*) por parte da competição corrente e potencial da empresa; imperfeitamente imitável (*inimitable*); e não dispor de um recurso estratégico substituto (*non-substitutable*) (BARNEY, 1991).

Embora não seja difícil verificar que recursos valiosos e raros podem ser fontes de vantagem competitiva, analisa que tais recursos apenas podem ser fontes de vantagem competitiva sustentável quando são imperfeitamente imitáveis. Desta forma, recursos podem ser imperfeitamente imitáveis pelas seguintes razões não excludentes: habilidade de possuir um recurso ser dependente de condições históricas únicas (*path dependency*); relação ambígua de causalidade entre recursos e vantagem competitiva (*causal ambiguity*); e/ou recurso gerador de vantagem competitiva socialmente complexo como a cultura ou reputação junto a fornecedores e clientes (*social complexity*) (BARNEY, 1991).

Um modelo considerado definitivo de vantagem competitiva em RBV foi desenvolvido por Peteraf (1993) com base nas leituras de autores seminais como Wernerfelt (1984) e Barney (1991), e responsáveis por sua extensão teórica como Prahalad e Hamel (1990).

Peteraf (1993) afirma que uma das principais contribuições da RBV é a explicação de diferenças duradouras de lucratividade que não podem ser atribuídas apenas a diferenças setoriais. Analisa que quatro condições devem ser preenchidas para uma organização ter vantagem competitiva: *heterogeneidade; mobilidade imperfeita; limites à competição ex-ante; limites à competição ex-post.*

Heterogeneidade em um setor pode refletir a presença de fatores produtivos superiores que têm oferta limitada. Podem ser fatores fixos ou, mais freqüentemente, quase-fixos, no sentido de que sua oferta não pode ser expandida rapidamente. Ao mesmo tempo, são escassos em relação à demanda (PETERAF, 1993).

Recursos perfeitamente imóveis são aqueles que não podem ser comercializados. Incluem direitos de propriedade e recursos idiossincráticos (particular de uma firma) que não apresentam utilidade fora de determinada organização. No entanto, certos recursos são considerados perfeitamente imóveis quando são comercializáveis, mas apresentam maior valor dentro da firma na qual é originalmente empregado.

Paralelamente a Barney (1986), Peteraf (1993) analisa limites à competição *ex-ante*, que implicam que o desempenho econômico da organização depende não somente dos retornos gerados, mas também do custo de se implementar determinada estratégia. Economicamente, na ausência de imperfeições em mercados de fatores estratégicos, as firmas obtêm apenas retornos normais.

Limites à competição *ex post* referem-se à preservação da heterogeneidade para manter vantagem competitiva sustentável ao longo do tempo, uma vez que estrategistas estão primordialmente interessados em ganhos no longo prazo. Subseqüente à posição de determinada organização em auferir ganhos superiores, deve haver forças que limitem a competição por esses ganhos, dado que a competição pode dissipar ganhos por aumentar a oferta de recursos escassos (PETERAF, 1993).

2.2 ABORDAGEM NEO-INSTITUCIONAL

A Teoria Institucional adota uma perspectiva de sistema aberto, o que significa que organizações são fortemente influenciadas por seus ambientes. Não apenas atuam forças competitivas e baseadas na eficiência, mas também crenças socialmente construídas e sistemas de regras exercem considerável controle sobre as organizações. Dentre seus principais autores estão Meyer e Rowan (1977), DiMaggio e Powell (1983) e Scott (1995, 2001).

O Neo-Institucionalismo iniciou seu desenvolvimento durante a década de 70 e difere do “velho” institucionalismo ao focar menos na estrutura informal das organizações e mais nos aspectos cognitivos das instituições, enfatizando legitimidade o enraizamento (*embeddedness*) de campos organizacionais (MEYER E ROWAN, 1977; DIMAGGIO E POWELL, 1991; SCOTT, 1995).

DiMaggio e Powell (1991) afirmam que a teoria organizacional moderna considera um mundo de organizações diversas e diferenciadas e procura explicar variações entre organizações em estrutura e comportamento. Portanto, questionam-se os motivos pelos quais existe uma homogeneidade considerável entre as organizações.

Analisa-se que, mesmo nos estágios iniciais de seu ciclo de vida, campos organizacionais apresentam uma diversidade considerável em suas formas e práticas. No entanto, uma vez que um campo se torna bem estabelecido, há uma tendência inexorável em direção à homogeneização (DIMAGGIO E POWELL, 1991).

Compreende-se *campo organizacional* por aquelas organizações que agregadamente constituem uma área reconhecida da vida institucional: fornecedores, consumidores, matérias-primas, agências reguladoras, assim como outras organizações que produzem serviços ou

produtos similares. A contribuição desta unidade de análise é o foco não somente em firmas competidoras, mas para a totalidade de atores relevantes cujos recursos de poder não são necessariamente de ordem econômica (DIMAGGIO E POWELL, 1991).

A estrutura de um campo organizacional não pode ser determinada *a priori*, mas deve ser definida com base em investigação empírica. O processo de definição institucional ou “estruturação” consiste em quatro partes: *aumento no grau de interação entre as organizações; emergência de estruturas de dominação e de padrões de coalização precisamente definidos; aumento no volume de informação com que as organizações em campo devem lidar; o desenvolvimento de uma consciência mútua entre participantes em um grupo de organizações acerca de seus envolvimento em um empreendimento comum* (DIMAGGIO E POWELL, 1991).

Organizações competem não apenas por recursos e clientes, mas por força política, legitimidade institucional, adequação social e econômica. O conceito de isomorfismo é uma ferramenta útil para a compreensão da política e cerimônia que afetam o funcionamento das organizações (DIMAGGIO E POWELL, 1991).

Seguindo a descrição de Hawley (1968) isomorfismo é um processo que força uma unidade em uma população assemelhar outras unidades que lidam com as mesmas condições ambientais. Essa abordagem sugere que características organizacionais são modificadas na direção de compatibilidade crescente com características ambientais; o número de organizações em uma população é uma função de capacidade de suporte (*carrying capacity*) ambiental; e a diversidade de formas organizacionais é isomórfica à diversidade ambiental (DIMAGGIO E POWELL, 1991).

Identificam-se três mecanismos por meio dos quais mudanças isomórficas institucionais ocorrem: *isomorfismo coercitivo* – proveniente de leis, influência política e o problema de legitimidade (ingrediente regulativo da instituição); *isomorfismo mimético* – em que organizações copiam outras, resultante de respostas-padrão a incertezas (ingrediente cultural-cognitivo); *isomorfismo normativo* – adoção de estruturas e padrões considerados superiores e associado com a profissionalização (ingrediente normativo) (DIMAGGIO E POWELL, 1991).

Isomorfismo coercitivo é resultante ambos de pressões formais e informais exercidas em organizações por outras das quais são dependentes e por expectativas culturais da sociedade dentro da qual a organização opera. Essas pressões de influência política podem ser sentidas como força, persuasão, ou como convites para esquemas de colusão (objetivo de fraudar a lei). Weber salientou o impacto profundo que um sistema complexo e racionalizado de lei de contratos exerce sobre controles organizacionais (DIMAGGIO E POWELL, 1991).

No entanto, nem todo isomorfismo institucional deriva de autoridade coercitiva. Incerteza também é uma força poderosa que incentiva a imitação. Desta forma, quando tecnologias organizacionais não são claramente entendidas, objetivos são ambíguos, ou quando o ambiente cria uma incerteza simbólica, organizações podem se modelar por outras organizações. Modelos podem ser difundidos sem intenção por meio de demissão e transferência de empregados, ou explicitamente por organizações como firmas de consultorias ou associações comerciais. Mesmo a inovação pode ser derivada de modelagem organizacional (DIMAGGIO E POWELL, 1991).

Um terceiro mecanismo de mudança organizacional provém primordialmente de pressões profissionais e é conhecido como isomorfismo normativo. Dentre seus aspectos para o isomorfismo encontra-se a educação formal e sua legitimação em uma base cognitiva produzida por especialistas universitários. Outro aspecto são associações profissionais e comerciais que, ao criar um grupo de indivíduos que ocupam posições similares em uma gama de organizações, definem e promulgam regras normativas acerca do comportamento

organizacional e profissional, sobrepondo possíveis variações em tradições e controle (DIMAGGIO E POWELL, 1991).

Scott (2001) define instituição como estruturas sociais que atingiram um alto grau de resiliência (resistência a choques). Estruturas sociais incluem normas, valores, expectativas, procedimentos, padrões e rotinas. Scott (2001) identifica três pilares como constituintes ou de apoio a instituições: *regulatório*, *normativo* e *cultural-cognitivo*.

No primeiro pilar, verifica-se a capacidade de estabelecer regras, inspeção de sua conformidade e manipulação de sanções – prêmios e punições – objetivando influenciar comportamento futuro. Esses procedimentos podem operar através de mecanismos informais difusos ou podem ser altamente formalizados e atribuídos a atores especializados como a polícia ou cortes. Economistas, incluindo historicistas como Douglas North (1990) analisa instituições primordialmente pelo pilar normativo (SCOTT, 2001).

No pilar normativo, a ênfase é alocada em regras normativas que introduzem uma dimensão prescritiva, avaliativa e obrigatória na vida social. Sistemas normativos incluem ambos os valores e normas. *Valores* são concepções do preferido ou desejável juntamente com a construção de padrões para as quais estruturas existentes ou comportamento podem ser comparados ou avaliados. *Normas* especificam como coisas deveriam ser feitas e que definem meios legítimos para atingir determinados fins de valor (SCOTT, 2001).

Em relação ao pilar cultural-cognitivo, principalmente antropologistas como Geertz e Douglas e sociólogos como Berger e Meyer e Zucker enfatizam a centralidade de elementos culturais-cognitivos de instituições: as concepções partilhadas que constituem a natureza da realidade social e as estruturas por meio das quais o significado é concebido. Atenção a dimensões culturais-cognitivas de instituições é a principal característica que distingue o neoinstitucionalismo na sociologia (SCOTT, 2001).

No paradigma cognitivo, o que um indivíduo faz é, em grande parte, uma função da representação interna do mundo. Símbolos como palavras, sinais e gestos exercem seus efeitos de modelagem do significado que atribuímos a objetos e atividades. Significados surgem da interação e são mantidas e transformadas na medida em que são empregados para atribuir sentido aos acontecimentos. Assim como na premissa central de Weber, considera-se uma ação social apenas na proporção em que o ator atribui significado ao comportamento, sendo necessário para sua compreensão não apenas as condições objetivas, mas também sua interpretação subjetiva (SCOTT, 2001).

Meyer e Rowan (1977) analisam que organizações incorporam procedimentos socialmente racionalizados para atingir legitimidade, independentemente da eficácia dessas práticas. Desta forma, produtos institucionalizados, serviços, técnicas, políticas, e programas funcionam como mitos poderosos, e muitas organizações os adotam cerimonialmente.

Analisa-se que muitas das posições, políticas, programas e procedimentos de organizações modernas são legitimados por opinião pública e política, pelo conhecimento do sistema educacional, prestígio social, assim como pelas leis e definições de negligência e prudência utilizadas nas cortes. Deste modo, elementos da estrutura formal são manifestações de regras institucionais poderosas que funcionam como mitos altamente racionalizados que influenciam as organizações (MEYER E ROWAN, 1977).

Em relação às origens e elaboração de estruturas organizacionais formais, Meyer e Rowan (1977) apresentam os seguintes pressupostos: 1) *na medida em que surgem regras institucionais em determinadas áreas de atividade, organizações formais se formam e se expandem pela incorporação destas regras como elementos estruturais* (isomorfismo a novos mitos); 2) *quanto mais modernizada a sociedade, mais extensa a estrutura institucional racionalizada em determinadas áreas e maior o número de áreas contendo instituições racionalizadas*.

Em relação ao impacto de ambientes institucionais nas organizações Meyer e Rowan (1977), analisam que o isomorfismo gera três conseqüências: *incorporação de elementos que são legítimos externamente e não necessariamente eficientes; aplicação de critérios de avaliação externos ou cerimoniais para definir o valor de elementos estruturais* (e.g. premiações e certificações externas); *dependência em instituições estabelecidas externamente reduz turbulência e mantém estabilidade* (e.g. associações e acordos relacionados a filiações ou institucionalização estatal, e não a desempenho).

Desta forma, isomorfismo institucional promove o sucesso e sobrevivência de uma organização, uma vez que a incorporação de estruturas formais legitimadas externamente aumenta o compromisso de participantes internos e constituintes externos. Adicionalmente, a utilização de critérios externos de avaliação permite à organização ser considerada bem sucedida em termos sociais. Em termos originais, *organizações que incorporam elementos racionalizados socialmente legitimados em suas estruturas formais maximizam sua legitimidade e aumentam suas capacidades de recursos e de sobrevivência* (MEYER E ROWAN, 1977).

Por outro lado, Meyer e Rowan (1977) e Scott (2003) apresentam o conceito de dissociação (*decoupling*), que constitui uma resposta organizacional às pressões institucionais ambientais, em que a empresa protege seu *core* tecnológico por meio da dissociação em relação às estruturas formais, evitando ineficiências e inconsistências.

Essa dissociação permite às organizações incorporarem e apresentarem elementos estruturais para estar em conformidade com normas institucionalizadas e, ao mesmo tempo, preservar alguma autonomia de ação e resposta em face de considerações práticas. Desta forma, mesmo que organizações sejam similares em sua estrutura formal devido a suas origens institucionais comuns, podem apresentar grande diversidade na prática (MEYER E ROWAN, 1977; SCOTT, 2003).

3. PERSPECTIVAS RBV E NEO-INSTITUCIONAL: INTERAÇÕES NA CRIAÇÃO DE VCS

A tônica do processo estratégico encontra-se em estabelecer vantagens competitivas que possibilitem à organização se diferenciar de seus concorrentes e obter um posicionamento que lhe seja favorável. A partir desse pressuposto, o desafio consiste na manutenção de ganhos competitivos, transformando-se os diferenciais organizacionais em vantagem competitiva sustentável, o que demanda orientações estratégicas para esse propósito (BUSANELO E VIEIRA, 2007).

A multiplicidade teórica na adoção das teorias RBV e neo-institucionalista possibilitam maior compreensão acerca das causas das diversificações estratégicas em grandes grupos empresariais. Argumenta-se a necessidade de se incorporar tanto fatores orientados à eficiência como institucionais em um modelo único e abrangente para se analisar as causas da diversificação ou a formação de grandes conglomerados (SONG E CHO, 1997).

O papel contributivo do neo-institucionalismo em estratégia deriva do papel interativo que instituições exercem ambas na permissão e inibição de ações organizacionais. Portanto, instituições são observadas como “parâmetros de mudança” e levadas em consideração na análise dos *payoffs* esperados associados com determinadas ações estratégicas (PAUL E SILVERMAN, 2002).

Dada a importância das instituições em determinar o sucesso ou fracasso de estratégias específicas, torna-se fundamental para qualquer estratégia organizacional considerar formas de influenciar a criação e manutenção de instituições favoráveis (PAUL E SILVERMAN, 2002).

Desta forma, a constante busca das organizações por diferenciais competitivos faz com que organizações busquem se adaptar às alterações do ambiente organizacional provenientes dos processos de inovação nos negócios vivenciados pelas empresas. Verifica-se que o isomorfismo ocorre pelo fato das organizações realizarem o monitoramento organizacional do mercado, no qual as estruturas consideradas líderes são adotadas pelo mercado (BUSANELO E VIEIRA, 2007).

Práticas organizacionais, quando institucionalizadas, tornam-se recursos dificilmente imitáveis, valiosos e raros. A institucionalização pode ser caracterizada por uma tipificação de ações tornadas habituais (mínimo esforço de tomada de decisão) por tipos específicos de atores. Seu processo inicia-se com a inovação decorrente de pressões externas como mudanças tecnológicas, legislação ou forças de mercado. (TOLBERT E ZUCKER, 1999; SILVA, 2007).

Assim, se encontradas práticas solidificadas ou totalmente institucionalizadas em determinada organização, dificilmente suas concorrentes conseguirão imitá-las em um curto espaço de tempo devido à sua capacidade de exploração de recursos ao nível mais amplo. Conforme categorização de Barney (2004), a vantagem competitiva deriva da trajetória histórica (*path dependency*) e da complexidade social de alguns de seus recursos (SILVA, 2007).

Uma alteração da estratégia executada por uma organização competidora pode ocasionar uma reação em cadeia por parte de firmas rivais que desejam manter suas posições competitivas em um campo organizacional (perspectiva institucional). Por outro lado, na ausência de recursos suficientes como ativos intangíveis de P&D, as firmas encaram obstáculos severos para reagir às ações de seus competidores (SONG E CHO, 1997).

Ao considerar a própria legitimidade como um recurso organizacional, analisa-se que a obtenção de retornos superiores na ausência de legitimidade coloca a empresa em posição vulnerável a “empreendedores institucionais” e a outros competidores que, dotados de maior credibilidade ou “maior estoque de capital institucional”, podem auferir sucesso com estratégias institucionais ao provocar uma re-configuração da base de recursos (e.g. mudanças regulatórias, manipulação da opinião pública, bloqueio do acesso a recursos) (QUEIROZ et al., 2007).

Embora a legitimidade individualmente não exerça garantia de ganhos econômicos (*economic rents*), o capital institucional pode ser utilizado como recurso para efetivar estratégias institucionais ou institucionalizadas, obtendo-se acesso a outros recursos que podem ser fontes de ganhos econômicos. Caso contrário, compromete-se a legitimidade da organização, colocando-se em uma posição não sustentável que põe em risco sua sobrevivência (QUEIROZ et al., 2007).

Analisando-se as interações entre as teorias RBV e neo-institucionalista, observa-se a importância da forma organizacional estar em conformidade com o ambiente institucional, pois esta valiosa conformidade gera oportunidades estratégicas para influenciar as instituições que as cercam e transformar alterações institucionais em vantagem competitiva.

O processo de isomorfismo pode ser considerado como a conformidade dos requisitos mínimos ambientais para que determinada empresa tenha legitimidade em participar do jogo organizacional. Esses requisitos são manifestados por pressões formais e informais de outras organizações das quais a empresa depende e pela sociedade em que se encontra.

Embora a incorporação de procedimentos socialmente racionalizados não implique necessariamente ou diretamente em aumento da eficiência e eficácia organizacional como em Meyer e Rowan (1977), tal incorporação constitui-se, na categorização de Barney (1991), em um recurso organizacional. A implicação centra-se na noção de que as organizações se adequam ao ambiente institucional de maneiras que não são necessariamente uniformes.

Ao passo que determinadas empresas incorporam as demandas do ambiente institucional mais eficazmente do que outras – devido não somente à posse, mas à mobilização adequada de seus recursos como informações, conhecimentos e relações tanto formais como informais com o ambiente externo – organizações mantêm ou mesmo ampliam sua vantagem competitiva quando respostas a pressões institucionais não são replicáveis de forma tão rápida ou eficaz pelas demais organizações.

Uma vez que o isomorfismo institucional promove o sucesso e sobrevivência da organização, constitui-se em um processo necessário para a manutenção de vantagem competitiva, provocando uma reação em cadeia de organizações que desejam manter sua competitividade em seu respectivo campo organizacional.

Adotando-se uma perspectiva multiteórica, determinantes de vantagem competitiva sustentada incluem: *conformidade* das respostas organizacionais a demandas ambientais; *efetividade* relativa da estratégia institucional frente às demais organizações; poder de *influência* sobre fatores geradores de mudanças institucionais (opinião pública e política); *legitimidade* na adoção de estratégias para manutenção e ampliação da competitividade.

A seguir, modelo conceitual proposto das interações dos campos RBV e Neo-Institucional na aplicação idiossincrática de recursos e o processo de isomorfismo institucional na obtenção de VCS representado pela Figura 1:

Figura 1 – Modelo conceitual proposto de aplicação idiossincrática de recursos e processo de isomorfismo institucional na obtenção de VCS.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os pilares constituintes ou de apoio às instituições de Scott (2001) são o regulatório, normativo e cultural-cognitivo, a partir dos quais se derivam respectivamente os mecanismos isomórficos coercitivo, normativo e mimético. Desta forma, aplica-se a concepção de DiMaggio e Powell (1991) em que mecanismos isomórficos constituem-se em ingredientes normativos, cultural-cognitivos e miméticos das instituições.

Ao mesmo tempo, verifica-se que o processo de isomorfismo é decorrente das monitoramento organizacional do mercado, no qual as estruturas consideradas líderes são adotadas pelo mercado. Considerando-se a perspectiva teórica de que instituições são observadas como “parâmetros de mudança” organizacional, a *constante busca das organizações por diferenciais competitivos faz com que organizações busquem se adaptar às alterações do ambiente institucional* nas quais organizações operam.

O desafio organizacional consiste na manutenção de ganhos competitivos, transformando-se os diferenciais organizacionais em VCS, o que demanda orientações estratégicas para esse propósito. No entanto, práticas organizacionais, quando institucionalizadas, tornam-se recursos dificilmente imitáveis, valiosos e raros, considerando-se que tais adequações são decorrentes de pressões ambientais.

Práticas institucionalizadas tornam-se *VRIN* na concepção de Barney (1991) pela capacidade da organização em explorar recursos em nível mais amplo, *path dependency* e pela complexidade social dos mesmos. A partir desse raciocínio, verifica-se a concepção de Meyer e Rowan (1977) de que *organizações que incorporam elementos racionalizados socialmente legitimados em suas estruturas formais maximizam sua legitimidade e aumentam suas capacidades de recursos e de sobrevivência*. Desta forma, as organizações incorporam elementos institucionais de maneiras que não são necessariamente uniformes.

Para obtenção e manutenção de VCS, não apenas é necessária a posse de recursos, mas também sua *implantação idiossincrática*, permitindo às organizações obterem diferentes orientações estratégicas com o mesmo conjunto de recursos. Seguindo-se Penrose (1959) e Kor e Mahoney (2004), a heterogeneidade intra-setorial devido ao emprego criativo de recursos gera diferenças em oportunidades produtivas e desempenho financeiro.

Adotando-se uma perspectiva multiteórica, a *conformidade* consiste na adequação da organização ao ambiente institucional, incorporando-se procedimentos socialmente racionalizados (“mitos”) para obtenção de legitimidade como serviços, técnicas, políticas e programas.

Embora a incorporação desses elementos não implique em eficácia mediante sua adoção, a organização deve maximizar seus *payoffs* em relação às suas concorrentes, transformando “parâmetros de mudança” em *efetividade* operacional relativa, favorecendo a incorporação de mitos que funcionem em benefício da empresa, diferindo-se das demais organizações que adotam procedimentos apenas cerimonialmente.

Por meio de seus recursos socialmente complexos como a cultura ou reputação junto a fornecedores e clientes, assim como relações formais e informais com outras organizações, associações e demais órgãos políticos, a *influência* consiste em ferramenta essencial à pró-atividade frente a mudanças institucionais e conseqüente poder de re-configuração de recursos que lhe seja favorável.

Componente que aumenta a capacidade de recursos e sobrevivência organizacional, a *legitimidade* é ela própria um recurso *VRIN* e faz com que a organização tenha a habilidade genuína de não somente receber pressões externas, mas também de “criar mitos”. Desta forma, possui o poder de ser definidora dos recursos *VRIN* em seu campo organizacional e maior flexibilidade de atuação e imposição de limites à competição *ex-ante* e *ex-post*. Assim, a organização legitima institucionalmente suas ações estratégicas, contribuindo para a manutenção e ampliação de vantagem competitiva sustentada.

4. ASPECTOS CONCLUSIVOS

Neste artigo, analisaram-se a perspectiva da Visão Baseada em Recursos (*Resource Based View* – RBV) e a teoria Neo-Institucional, identificando-se complementaridades entre as duas abordagens na formulação e implantação de estratégias para a criação de vantagem competitiva sustentada (VCS).

A RBV analisa a organização como um conjunto de recursos, em que a vantagem competitiva é gerada por meio da manutenção de barreiras de recursos (*resource barriers*). Uma empresa é considerada detentora de *vantagem competitiva sustentável* quando estabelece uma estratégia de criação de valor não implantada por competidores correntes e potenciais e quando estas outras firmas estão inaptas para duplicar os benefícios desta estratégia.

Por outro lado, a Teoria Neo-Institucional adota a perspectiva de sistema aberto, em que organizações são fortemente influenciadas por seus ambientes. Afirmam-se que não apenas atuam forças competitivas e baseadas na eficiência, mas também crenças socialmente construídas e sistemas de regras que exercem considerável controle sobre as organizações.

Analisando-se as interações entre as teorias RBV e Neo-Institucional, observa-se a importância da forma organizacional estar em conformidade com o ambiente institucional de modo a gerar oportunidades estratégicas para influenciar as instituições que as cercam e transformar alterações institucionais em vantagem competitiva.

O processo de isomorfismo pode ser considerado como a conformidade dos requisitos mínimos ambientais para que determinada empresa tenha legitimidade em participar do jogo organizacional. O isomorfismo institucional promove o sucesso e sobrevivência da organização e constitui-se em um processo necessário para a manutenção de vantagem competitiva, provocando uma reação em cadeia frequentemente iniciada por uma empresa-líder no setor.

Ao passo que determinadas empresas incorporam demandas do ambiente institucional mais eficazmente do que outras - não apenas pela posse, mas pela mobilização de seus recursos estratégicos - organizações mantêm ou mesmo ampliam sua vantagem competitiva quando suas respostas a pressões institucionais não são replicáveis de forma tão rápida ou eficaz pelas demais organizações (implantação idiossincrática).

Ao considerar a própria legitimidade como um recurso organizacional, analisa-se que a obtenção de retornos superiores na ausência de legitimidade coloca a empresa em posição vulnerável a “empreendedores institucionais” e a outros competidores que podem provocar uma re-configuração na base de recursos.

Não havendo dissociação entre o emprego diferenciado de recursos e dos benefícios que estes promovem no processo de isomorfismo, determinantes multiteóricos de vantagem competitiva sustentada incluem: *conformidade*, *efetividade*, *influência* sobre fatores institucionais e *legitimidade* para estratégias de manutenção e ampliação da competitividade organizacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARNEY, J. B. Firm resource and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, v. 17, n.1, p. 99-120, 1991.

BASSO, L. F. C.; LOUREIRO, Ricardo; KIMURA, Herbert. Recursos, Vantagens Competitivas e Desempenho de Empresas: Um Estudo do Setor de Alimentos no Brasil. In: 6º Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, 2006, São Paulo. 6º Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, 2006.

BUSANELO, E. C.; VIEIRA, S. F. Legitimando o processo estratégico: a efetividade de sua adoção. In: ADM-2007 "Congresso Internacional de Administração: Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Sustentável", 2007, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. *Anais Eletrônicos...* Ponta Grossa: UEPG, 2007. Disponível em: <www.admpg.com.br/cadastro/ver_artigo.php?sid=254>. Acesso em: 02 mar. 2008.

DAFT, R. *Organization Theory and Design*. New York: West, 1983.

DiMAGGIO, P.; POWELL, W. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. In: POWELL, W.; DiMAGGIO, P.J. (Org.) *The new institutionalism in organizational analysis*. Chicago: University of Chicago Press, p. 63-82, 1991.

KOR, Y.; MAHONEY, J. T. Edith Penrose's (1959) Contributions to the Resource-based View of Strategic Management. *Journal of Management Studies*, v. 41, n. 1, p. 183-191, January 2004

MEYER, J. W.; ROWAN, B. Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony. In: POWELL, W.; DIMAGGIO, P. J. *The new institutionalism in organizational analysis*. Chicago: The University of Chicago Press, p. 41-62, 1991.

PAUL, I; SILVERMAN, S. The new institutionalism in strategic management. *Advances in Strategic Management*, vol. 19. Oxford UK: JAI/Elsevier. 2002.

PENROSE, E. *The theory of the growth of the firm*. Oxford: Basil Blackwell, 1959.

PETERAF, M. A. The cornerstones of competitive advantage: a resource-based view. *Strategic Management Journal*, Chichester, v. 14, n. 3, p. 179-191, 1993.

PRAHALAD, C. K.; HAMEL, G. The Core Competence of the Corporation. *Harvard Business Review*, May/Jun., p. 79-91, 1990.

QUEIROZ, M. et al. Economic rents and legitimacy: incorporating elements of organizational analysis institutional theory to the field of business strategy. BAR. *Brazilian Administration Review*, Jan-April, vol. 4, n. 001. ANPAD. Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. PR, Brasil, 2007, p. 51-65.

SCOTT, W. R. *Institutions and Organizations*. Sage Publications, 2001.

SCOTT, W. R. *Organizations: rational, natural, and open system*. 5. ed. New Jersey, Prentice Hall: 2003.

SILVA, J. A. *Institucionalização de práticas organizacionais em instituições inovadoras*, 2007. 160 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2007.

SONG, J; CHO, D. *Diversification strategies and the formation of Korean big business groups (chaebols): resource-based view and institutional perspectives on the causes of diversification*. Discussion paper n. 9, APEC Study Center, Columbia University, 1997.

TOLBERT, P. S.; ZUCKER, L. G. *A institucionalização da teoria institucional*. In: CLEGG, S. R.; HARDY, C.; NORD, W. R. *Handbook de Estudos Organizacionais: Modelos de Análise e Novas Questões em Estudos Organizacionais*. São Paulo: Atlas, 1999, p. 196-219.

WERNERFELT, B. A resource-based view of the firm. *Strategic Management Journal*, Chichester, v. 5, n. 2, p. 171-180, 1984.